

G'OVLAR OSHA YUGURISH TEXNIKASINI O'RGATISHDA QO'LLANILADIGAN METODLAR

Abdullayeva O'g'iloy Xayitboyevna

Urganch RANCH Texnologiya universiteti, O'zbekiston, Urganch shaxri

xayitbayevna1996@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20687788>

Annotatsiya. Mazkur maqolada g'ovlar osha yugurish texnikasini o'rgatishda qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik va sport-mashg'ulot metodlari tahlil qilingan. G'ovlar osha yugurish yengil atletikaning murakkab koordinatsion sport turlaridan biri bo'lib, sportchidan yuqori tezkorlik, chaqqonlik, kuch va texnik tayyorgarlikni talab etadi. Tadqiqot davomida ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili asosida tushuntirish, ko'rsatish, takroriy mashq, bo'laklarga ajratib o'rgatish, yaxlit o'rgatish va individual yondashuv metodlarining samaradorligi yoritildi. Olingan natijalar g'ovlar osha yugurish texnikasini bosqichma-bosqich o'rgatish sportchilarning texnik mahoratini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: g'ovlar osha yugurish, texnika, o'qitish metodlari, yengil atletika, sport tayyorgarligi, tezkorlik, koordinatsiya, mashg'ulot jarayoni.

Аннотация. В данной статье проанализированы современные педагогические и тренировочные методы, применяемые при обучении технике бега с барьерами. Бег с барьерами является одним из наиболее сложных координационных видов лёгкой атлетики, требующим от спортсмена высокой скорости, ловкости, силы и технической подготовленности. В ходе исследования на основе анализа научно-методической литературы была рассмотрена эффективность методов объяснения, показа, повторных упражнений, обучения по частям, целостного обучения и индивидуального подхода. Полученные результаты показали, что поэтапное обучение технике бега с барьерами играет важную роль в формировании технического мастерства спортсменов.

Ключевые слова: бег с барьерами, техника, методы обучения, лёгкая атлетика, спортивная подготовка, быстрота, координация, тренировочный процесс.

Abstract. This article analyzes modern pedagogical and training methods used in teaching hurdling techniques. Hurdling is one of the most technically complex disciplines of athletics and requires high levels of speed, agility, coordination and technical preparedness. Based on the analysis of scientific and methodological literature, the effectiveness of explanation, demonstration, repetition, part-method, whole-method and individual approach methods was studied. The findings indicate that step-by-step teaching of hurdling techniques significantly improves athletes' technical skills and competitive performance.

Keywords: hurdling, technique, teaching methods, athletics, sports training, speed, coordination, training process.

Kirish

Yengil atletika sport turlari orasida g'ovlar osha yugurish murakkab texnik tuzilishga ega bo'lgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur sport turi sportchidan nafaqat yuqori tezlikda yugurishni, balki har bir g'ovni optimal trajektoriya bo'ylab, ritmi saqlagan holda bosib o'tishni talab qiladi. Shu sababli g'ovlar osha yugurish texnikasini o'rgatish sport tayyorgarligining muhim

tarkibiy qismi hisoblanadi. So'nggi yillarda sportchilar tayyorgarligini takomillashtirishda ilmiy asoslangan pedagogik metodlardan foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Texnik harakatlarni o'rgatishda qo'llaniladigan metodlarning samaradorligi sport natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot maqsadi: g'ovlar osha yugurish texnikasini o'rgatishda qo'llaniladigan metodlarning nazariy va amaliy ahamiyatini tahlil qilish.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Sport nazariyasi va metodikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda texnik tayyorgarlik sport mahoratining asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Platonov, Matveyev, Ozolin va boshqa olimlarning ilmiy ishlarida murakkab koordinatsion sport turlarini o'rgatishda bosqichma-bosqich metodlardan foydalanish yuqori samaradorlik berishi ta'kidlangan. G'ovlar osha yugurish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnik xatolarning aksariyati o'rgatishning dastlabki bosqichlarida shakllanadi. Shu sababli texnikani to'g'ri va izchil o'rgatish sportchining keyingi natijalarini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

- ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish;
- pedagogik kuzatish;
- taqqoslash va umumlashtirish;
- sport mashg'ulotlari amaliyotini o'rganish.

Tadqiqot obyekti sifatida g'ovlar osha yuguruvchilarning texnik tayyorgarlik jarayoni tanlandi.

Tahlil va natijalar. Tushuntirish metodi

Texnikani o'rgatishning dastlabki bosqichida sportchilarga harakatlarning mazmuni, bajarilish tartibi va maqsadi tushuntiriladi. Murabbiy sportchida to'g'ri harakat tasavvurini shakllantiradi. Ushbu metod texnik harakatlarni ongli ravishda o'zlashtirishga xizmat qiladi. Texnikani ko'rsatayotganda shug'ullanuvchilarning e'tiborini ko'proq g'ovga tekis yugurayotgandek dadil yugurib kelishga, g'ovga tashlanishga va g'ovdan o'tish ritmi bilan g'ovlar orasida yugurishning bog'liq bo'lishiga jalb qilish kerak.

Ko'rsatish metodi

Ko'rsatish metodi sportchilarning ko'rish analizatori orqali texnik harakatlarni tezroq o'zlashtirish imkonini beradi. Murabbiy yoki malakali sportchi tomonidan bajarilgan namuna sportchilarda to'g'ri harakat modeli shakllanishiga yordam beradi. Ko'rsatish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi: amaliy namoyish; videoanaliz; musobaqa lavhalarini tahlil qilish; sekinlashtirilgan video yozuvlardan foydalanish.

Bo'laklarga ajratib o'rgatish metodi

G'ovlar osha yugurish murakkab harakatlar majmuasidan iborat bo'lganligi sababli texnika alohida qismlarga ajratilib o'rgatiladi: start va start tezlanishi; g'ovga yaqinlashish; g'ovni oshib o'tish; qo'l va oyoq harakatlari; g'ovlar orasidagi ritmik yugurish. Bu metod sportchilarning texnik xatolarini kamaytirishga yordam beradi.

Yaxlit o'rgatish metodi

Texnik elementlar alohida o'zlashtirilgandan so'ng ular yagona harakat tizimiga birlashtiriladi. Mazkur metod musobaqa sharoitiga yaqin holatda qo'llaniladi va texnik mahoratni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Takroriy mashq metodi

Takroriy mashqlar texnik ko'nikmalarni avtomatlashtirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Mashqlar muntazam ravishda takrorlanishi natijasida sportchida barqaror harakat stereotipi shakllanadi.

Qo'llaniladigan mashqlar: past g'ovlardan yugurib o'tish; ritm mashqlari; imitatsion mashqlar; maxsus yugurish mashqlari.

Individual yondashuv metodi

Har bir sportchining yosh, jins, jismoniy va texnik tayyorgarlik darajasi turlicha bo'lganligi sababli mashg'ulot yuklamalari individual tarzda rejalashtiriladi. Individual yondashuv sportchining imkoniyatlarini to'liq namoyon etishga yordam beradi. Sportchilarning g'ovlardan o'tishda yo'l qo'yadigan yutuq va kamchiliklari yaqqol ko'rish mumkin bo'ladi.

G'ovlar osha yugurishni o'rgatishda maxsus mashqlar

G'ovlar osha yugurish texnikasini o'rganayotganda g'ov ustidagi harakatlar uzluksiz bo'lishiga, g'ovlar orasidagi yugurish ritmi esa, g'ovlardan o'tishga mos bo'lishiga erishmoq kerak. Shu bilan u.o.m. ortiqcha tebranmasligi kerak. Texnikani yaxshilashga mo'ljallangan mashqlar oldindan hamma vaqt muskullar qayishqoqligini va bo'g'inlar harakatchanligini o'stiradigan maxsus mashqlardan iborat razminka qilish kerak. Bunday razminkaga yuqori startdan yugurib, 3-5 ta g'ovdan osongina va yengil o'tadigan bir nechta mashq qo'shiladi. Startga va dastlabki ikki g'ovdan o'tishga alohida e'tibor berish lozim. Texnikani ba'zida yuqori startdan yugurib takomillashtirsa ham bo'ladi. Texnikani o'rgatishda quyidagi maxsus mashqlar keng qo'llaniladi: G'ov yonida siltanuvchi oyoq mashqlari; Turtki oyog'ini rivojlantiruvchi mashqlar; Past g'ovlardan ketma-ket oshib o'tish; G'ovlar orasida uch qadam ritmida yugurish; Koordinatsion narvonchada mashqlar; To'siqlardan sakrab o'tish mashqlari. Ushbu mashqlar texnik elementlarni mukammallashtirishga xizmat qiladi. G'ovlar osha yugurish texnikasini bilib olish, uni takomillashtirish uchun maxsus mashqlarni sistematik ijro etib turish kerak.

Muhokama

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, g'ovlar osha yugurish texnikasini o'rgatishda biror metodni alohida qo'llash yetarli natija bermaydi. Yuqori samaradorlikka erishish uchun tushuntirish, ko'rsatish va takroriy mashq bo'laklarga bo'lib va yaxlit o'rgatish metodlarini o'zaro uyg'unlashtirish zarur. Ayniqsa, videoanaliz va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish sportchilarning texnik xatolarini aniqlash va ularni tezkor bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

G'ovlar osha yugurish texnikasi murakkab koordinatsion harakatlar majmuasidan iborat. Texnikani o'rgatishda tushuntirish va ko'rsatish metodlari dastlabki bosqichda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki texnikadagi xatolar asosan dastlabki o'rgatish bosqichida yuzaga keladi. Shuning uchun sportchi bilan dastlabki o'rgatish bosqichida individual shug'ullanish maqsadga muvofiq bo'ladi. G'ovlar osha yugurish texnikasi murakkab bo'lgani uchun sportchilarga texnikani bo'laklarga ajratib va yaxlit o'rgatish metodlarining ketma-ket qo'llanilishi texnik

mahoratni samarali shakllantiradi. Takroriy mashq metodi texnik ko'nikmalarni avtomatlashtirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Individual yondashuv sportchilarning texnik tayyorgarligini yanada takomillashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matveyev L.P. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi"
2. Ozolin N.G. "Yengil atletika nazariyasi"
3. Platonov V.N. "Sport tayyorgarligi tizimi"
4. Salamov R.S. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati" I-II- jild.
5. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., To'xtaboyev N.T., Smuriygina L.V. va boshqalar. / Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati. / Darslik. – Toshkent, Ilmiy texnika axboroti-press nashtiyoti, 2018. – 432 b.
6. O'.X.Abdullayeva "Individual yondashuv asosida g'ovlar osha yuguruvchilarning mashg'ulot jarayonini rejalashtirish" jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti. Respublika ilmiy-amaliy anjumani (tezis).